

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ СПОРТА В ОБЩЕСТВЕ

Фарход Кулбулов

Преподаватель, Самаркандский филиал Института
переподготовки и повышения квалификации специалистов по
физической культуре и спорту
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7839620>

ARTICLE INFO

Received: 08th April 2023

Accepted: 17th April 2023

Online: 18th April 2023

KEY WORDS

Спорт, воспитание
личности, педагогическая
возможность,
положительные эмоции,
соревнование.

ABSTRACT

В статье рассматриваются педагогические возможности, условия и способы привития учащимся общих представлений через спорт. Выявлено, что спорт является не только формой дискуссии и соревнования, но и средством личностного воспитания.

Введение. С первых дней независимости нашей республики особое значение придавалось развитию спорта в стране. Реализация Закона «О физической культуре и спорте» определила новые горизонты развития физической культуры и спорта в нашей стране [1]. Особое внимание Правительство Узбекистана уделило вопросам повышения значения спорта во всестороннем воспитании подрастающего молодого поколения и взросления его в зрелые поколения, защиты молодежи от различных негативных воздействий посредством занятий спортом, определило основные задачи в этом внимание.

В ряде нормативных правовых документов по физической культуре и спорту она направлена на такие цели, как воспитание подрастающего поколения как в физическом, так и в эмоциональном плане, формирование у молодежи здорового образа жизни путем вовлечения ее в занятия спортом. Ведь как суть и основные направления политики в области физической культуры и спорта, привитие любви к спорту молодежи, занятие спортом в сознании подрастающего молодого поколения, ведение здорового образа жизни, стремление к духовному и физическую зрелость, ограждение их от негативных влияний и вредных привычек осуществление комплекса мероприятий по воспитанию детей с устойчивым характером, любовью к своей стране и гордостью за свою страну [2, 3]. В условиях современной глобализации защита молодежи от воздействия различных негативных зол, разработка способов использования спорта и высокая возможность его эффективного использования показали необходимость проведения наблюдений по данной теме и исследования ее научно-методических основ.

Теоретический анализ и обобщение. Человечество вошло в 21 век с великими открытиями и достижениями. Наряду с достижениями этой эпохи, которую называют

глобализацией, ее негативные стороны также сказываются на жизни людей, особенно на воспитании молодежи.

В настоящее время в Узбекистане, с одной стороны, осуществляется рациональное использование преимуществ процесса глобализации, а с другой - проводится продуманная последовательная политика по устранению его негативных последствий. Всякому здравомыслящему человеку неизбежно приходится констатировать, что в нынешних условиях она превратилась в крайне острое оружие идеологического воздействия и служит интересам различных политических сил и центров. Поэтому, принимая во внимание положительные стороны условий глобализации, важно осознавать ее мировоззренческие и мировоззренческие последствия, особенно идею защиты нашей молодежи от таких нападков [5., с.54-55].

Общечеловеческие ценности - система ценностей общечеловеческого значения, которая считается критерием общей признательности для всех людей, наций и государств в мире. Общечеловеческая ценность – очень широкое и многообразное понятие. Сегодня понятие общечеловеческой ценности приобретает все большее значение в жизни людей, в их воспитании и обогащении их духовного мира. Проявление общечеловеческих ценностей относительно, и в зависимости от особенностей развития общества на первый план жизни выходит та или иная форма общечеловеческих ценностей. Например, в период независимости возрастает потребность в мире, свободе, патриотизме, когда в стране есть враги, осознание национальной идентичности и познание национальной культуры. Исторически известно, что смена времен и периодов никогда не снижала значения понятия спорта. Спорт всегда занимает центральное место в системе общечеловеческих ценностей как неотъемлемая часть духовных и материальных потребностей людей.

Одним словом, спорт означает борьбу и соревнование. Комплекс действий, состоящий из специальных физических упражнений, составляет основу концепции спорта. В то же время социальный характер спорта, его роль в воспитании человека как личности несравнимы. Развитие общества напрямую привело к развитию понятия физической культуры. Спорт, являющийся составной частью физической культуры, сегодня проявляет свою высокую социальную значимость. Исследования последних лет, направленные на изучение значения спорта в мировом масштабе, доказали, что его роль в образе жизни людей находится на высоком уровне. По данному вопросу проводились исследования физкультурниками и спортсменами, психологами, социологами, созданы научно-методические источники различного уровня (В.Д. Паначаев, Н.И. Пономарев, Л.П. Матвеев, Ж.Э. Эшназаров, Ю.М. Машарипов, Р.С. Саламов), Л. И. Лубышева).

Такие понятия, как «спортсмен», «победитель», «чемпион» широко используются по отношению к известным спортсменам и победителям в соревнованиях. Люди смотрят на таких спортсменов с завистью, и в результате хотят быть на них похожими. Спортсменов везде уважают и ценят. В основном люди ценят спорт в виде победителей и чемпионов. Признание и прославление людей через спорт приобретает буквальное значение. Спортсмены, высоко поднимающие флаг страны на международных аренах, находят ценность в обществе.

Для изучения спорта как общечеловеческой ценности необходимо перечислить его задачи. Из теории спорта известно, что спорт имеет соревновательную, оздоровительную, идеологическую, эстетическую, нравственно-воспитательную, социально-политическую и интернационализирующую функции. Также, по некоторым данным, через спорт разъяснялись вопросы воспитания патриотизма и гуманизма у подрастающего поколения. На данный момент специалисты признают, что возможности воспитания молодежи в духе патриотических идеалов в ходе спортивных соревнований высоки. Тот факт, что спорт является не только критерием определения результатов и демонстрации физических возможностей, но и человеческим фактором, также связан с вопросом его всестороннего воспитания, что нашло отражение в исследованиях, проведенных в рамках данной темы.

Говоря о всестороннем образовании молодежи, следует отметить, что это общественное явление и наука, имеющая большое значение в обществе и жизни людей. Из теории спорта известно, что спорт имеет функцию соревнования, функцию здоровья, функцию идеологии, функцию эстетики, функцию нравственного воспитания, функцию социополитики, функцию интернационализации. [5., с.16] они гармонируют друг с другом, и в результате понятие спорта показывает, насколько оно широко. Также, по мнению некоторых специалистов [6., с.127-128, 7., с.43-44, 8., с.231-233], существуют пути и возможности привития патриотизма и гуманитарного воспитания подрастающему поколению через виды спорта.

Думая об этом, мы обратили особое внимание на то, что исследования по теме проводились на уровне мира и Узбекистана. Специалисты в области физической культуры и спорта, психологи, социологи и философы проводили исследования по этому вопросу. Социально-воспитательное значение спорта освещается в работах зарубежных ученых, таких как В. Д. Паначаев, Н. И. Пономарев, Л. П. Матвеев, Л. И. Лубышева.

В Узбекистане также проводятся научные исследования, направленные на изучение социально-воспитательного значения спорта. Среди ученых нашей страны Ш.Хонкельдиев, А.Абдуллаев, Ю.М.Машарипов, Р.С.Саламов, Дж.Э.Эшназаров, Х.Т.Рафиев, Р.А.Абдурасулов, Ф.К.Ахмедов и др. признают, что она имеет большое значение в воспитании человека как социальное явление. Особенно в последние годы в республике на конференциях разного уровня, связанных с данной тематикой, актуальные вопросы, направленные на изучение социально-воспитательного значения спорта, такие как «спорт и воспитание молодежи», «спорт и личность», «спорт и здоровье». поколение», «спорт и духовность» (А.Н.Шопулатов, Б.З. Исканов, Б.Б. Инагамов, А.А. Толаметов, А.М. Джораев, Р.Н. Назаров, Т.Д. Байтураев, Ш.Ш. Исроилов и др.). Анализ литературы и наблюдения показывают, что спорт обладает высоким потенциалом всестороннего воспитания молодежи.

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения исследования были организованы анкеты по теме. В опросах приняли участие 100 человек разных возрастных групп. Результаты опроса показали, что спорт в нашей стране все больше развивается, возрастает его социальная значимость и роль в воспитании молодежи.

«В какой степени вы считаете роль и значение спорта в жизни общества?» 85% участников ответили на вопрос «высоко», 15% ответили «умеренно». «Считаете ли вы, что спорт играет высокую роль в защите молодежи от влияния негативных пороков (таких как пьянство, курение, наркомания, религиозный экстремизм и терроризм)?» 100% участников ответили «да, на высоком уровне». В дополнение к вопросу 80% участников высказали мнение, что «у детей, которые занимаются спортом, нет свободного времени, поэтому они не предаются различным негативным порокам».

Достижения в спортивной теории и практической науке показывают, что существуют различия не только в физическом, но и в умственном, духовном и эмоциональном плане между теми, кто занимается спортом, и теми, кто им не занимается. Анализ результатов опроса полностью подтвердил вышеизложенное. «Как вы думаете, что отличает спортивных детей от других детей?» на вопрос 10 % участников ответили «формируется самостоятельный ум», 12 % «формируется стремление к цели, решительность», 63 % «воспитываются во всех отношениях» и 15 % «становятся здоровыми, сильными». Действительно, молодые люди, занимающиеся спортом, отличаются своей уникальностью. Ведь спорт вносит большой вклад во всестороннее воспитание молодежи, формирование в ее сознании представлений о здоровом образе жизни, правильное воспитание ее психических и физических сил. Поскольку одной из основных целей и задач современной спортивной подготовки признается всестороннее воспитание спортсмена, а на базе спорта предполагается реализовать задачи национального пробуждения, развития мировоззренческого чувства и на этой основе укрепление гуманизма и патриотизма [7., с.41].

Участники опроса высказали различные предложения и рекомендации по широкому привлечению молодежи к занятиям спортом. Большинство участников отметили, что необходимо эффективно наладить сотрудничество семьи (преимущественно родителей), тренера и образовательного учреждения для привлечения молодежи к спорту и всестороннего воспитания через спорт. Было подчеркнуто, что родителям важно подавать личный пример и вдохновлять своих детей восхищаться известными и опытными спортсменами. Также некоторые участники (68%) подчеркивали, что перед тренерами должны быть поставлены особые задачи по всестороннему воспитанию молодежи через спорт. В свою очередь, они признали, что это уникальный и неповторимый способ уберечь молодых людей от влияния различных негативных зол и воспитать их как физически, так и морально посредством спорта.

Молодые люди, занимающиеся спортом и занятые регулярными делами, реже подвержены различным негативным заболеваниям. Поскольку спортивная подготовка организована на основе определенных процедур и критериев, участники естественным образом руководствуются рациональной повесткой дня. Вышеуказанные пункты в точности согласуются с выводами, полученными в результате изучения режима дня 20 высококвалифицированных студентов-спортсменов. В результате изучения распорядка дня спортсменов мы выяснили, что свободного времени у них мало, а свободное время они тратят в основном на культурно-массовые мероприятия (отдых, чтение и др.). Оценка, анализ результатов опроса и наблюдения показали, что

основной причиной негативных проблем является неэффективное использование молодежью своего свободного времени.

Было отмечено, что большое значение в воспитании молодежи имеет работа тренеров. Интерес тренеров к распорядку дня, условиям жизни, учебы и семейной жизни своих подопечных играет важную роль в воспитании молодежи, в достижении ею высоких результатов в спорте и в жизни. Автору известно по результатам своей работы, что в различных регионах нашей Республики достаточно тренеров, считающих себя ответственными за всестороннее воспитание молодежи, ее духовное и физическое воспитание. К таким тренерам относятся А.Толипов, О.Рахимов, А.Абдулахатов, Ж.Ашуров, Я.Абдураманов. Достижения, достигнутые ими, не ограничиваются только результатами спорта, но и определяются тем, что их воспитанники становятся зрелыми людьми и вносят свой вклад в развитие нашего общества. Изучение, освоение и популяризация опыта работы этих тренеров наверняка не останутся без пользы.

В семье личный пример родителей играет важную роль в воспитании детей. Большое влияние на воспитание детей оказывает среда в семье, каждая ее специфическая сторона. Наличие в семье различного спортивного инвентаря, регулярное использование его родителями, в свою очередь, привьет детям любовь к физической культуре [9., с.183]. Поэтому семья является важным фактором привлечения молодежи к спорту, воспитания детей в духе преклонения перед опытными и патриотично настроенными спортсменами.

Краткое содержание. В заключение еще раз скажем, что роль спорта в воспитании молодежи находится на высоком уровне. Родители и тренеры должны предельно ответственно подходить к всестороннему воспитанию молодежи через спорт. Социальная значимость спорта, общечеловеческая ценность находят свое отражение и в его гуманитарном характере. На первый взгляд суть понятия спорта можно увидеть в соревновании спортсменов, прошедших определенный уровень подготовки, заставляющих их побеждать друг друга физически и силой. Однако правила соревнований, общепризнанные нормы спорта предъявляют такие требования к спортсменам, тренерам и судьям, что в результате участники спортивной деятельности воспитываются и формируются в рамках общечеловеческих ценностей. в ходе тренировок, соревнований и спортивных мероприятий. Ведь физкультурно-спортивные тренировки и спортивные соревнования должны проводиться таким образом, чтобы они не наносили вреда здоровью, чести и достоинству их участников и зрителей. Не допускается применение методов тренировок, влекущих унижение достоинства и достоинства спортсменов, а также повлекших за собой получение ими спортивных травм. Правила спортивных соревнований разрабатываются исходя из определенных требований и требуют от участников неукоснительного их выполнения. В этом случае спорт демонстрирует высокий уровень гуманизма.

Сохранение и укрепление здоровья человека – одна из основных задач, стоящих перед медицинской отраслью всего мира. В мире медицины существует понятие «профилактика лучше, чем лечение». В век передовых технологий и технологий недостаток мобильности вызывает у людей определенный уровень проблем, в частности, заболевания, связанные с малоподвижностью. Выше мы упоминали, что

спорт – это совокупность активных физических нагрузок. Люди регулярно занимаются спортом на основе плана, обеспечивающего потребность организма в движении. В результате тело становится здоровым и энергичным. Это одна из главных причин признания спорта общечеловеческой ценностью.

Все мы знаем, что в современных условиях глобализации людей земли беспокоят различные негативные заболевания, такие как алкоголизм, наркомания, религиозный экстремизм и международный терроризм. Неизбежно, что идеи, чуждые благородным целям народа и государства, будут пытаться влиять на жизнь общества. С такими негативными пороками и идеями необходимо бороться, формировать у молодежи иммунитет против деструктивных идей и принимать меры по их ограждению от влияния негативных пороков. Эта задача, в свою очередь, предъявляет особые требования к каждому гражданину, живущему в обществе, к каждому специалисту. Современная спортивная тренировка направлена не только на улучшение спортивных результатов, но и на всестороннее воспитание участника. Недаром пропагандист современных Олимпийских игр, французский государственный деятель Пьер де Кубертен организовал Олимпийские игры, которые считаются имеющими большое значение для человечества и всеобъемлющим образовательным инструментом. Позднее, после Второй мировой войны, организация Азиатских игр по инициативе индийской страны была направлена на ту же цель – обеспечение мира и спокойствия во всем мире, сохранение единства между народами. Сегодняшний спорт достиг своего высочайшего уровня. Есть возможность эффективно использовать спорт в воспитании молодежи, повышении престижа стран, борьбе с негативными заболеваниями, пропаганде здорового образа жизни. Исторически человек, его жизнь почиталась как священная ценность. В то же время такие понятия, как миролюбие, патриотизм, гуманизм, являются неотъемлемой частью общечеловеческой системы ценностей.

Независимый Узбекистан все больше развивается и прогрессирует. Естественно, что все мы рады тому, что такое развитие событий признано мировым сообществом. В основе достигнутых достижений лежат сформировавшиеся с незапамятных времен ценности нашего народа, опыт духовно-нравственного развития, трудолюбие, любовь к Родине. Мы должны сохранить наши древние ценности, наш опыт воспитания детей на протяжении веков и передавать их из поколения в поколение. В то же время нам было бы целесообразно реализовать подходы в воспитании молодежи, отвечающие требованиям сегодняшнего времени, внедрить в практику его новые методы. Воспитание молодежи всегда считалось одной из важнейших задач.

References:

1. Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте». 4 сентября 2015 г.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 4 ноябрдаги “Кураш миллий спорт турини ривожлантириш ва унинг халқаро нуфузини янада ошириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4881-сонли Қарори.

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 февралдаги “2019-2023 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва оммавий спортни ривожлантириш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори.
4. Маънавий асосий тушунчалар изоҳли луғати. Гофур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент-2013. 54-55 бетлар.
5. Р.С.Саламов. Спорт машғулотининг назарий асослари. Ўқув қўлланма. Тошкент – 2005. 16-бет.
6. Машарипов.Й.М. Спорт психологияси. Самарқанд – 2010. 41-бет.
7. Баркамол авлод тарбиясида жисмоний маданият ва спортнинг ўрни. Республика илми-амалий конференция материаллари тўплами. Самарқанд – 2014 йил. 127-128 бетлар
8. Жисмоний тарбия ва спортнинг янги давр муаммолари. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Бухоро – 2013. 43-44 бетлар
9. Вояга етмаганлар назоратсизлиги ва қаровсизлигининг олдини олишда оила, узлуксиз таълим муассасалари, маҳалла ва ҳуқуқ-тартибот органларининг ўзаро ҳамкорлиги. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Гулистон – 2014. 231-233 бетлар